

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

CHORO SEM LIBERDADE

março 17, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, poesia, política

Ano 09 – vol. 03 – n. 27/2021

Talvez o grito não tenha sido ouvido. Talvez sequer saiba do choro contido. Talvez, talvez!

Se o choro do escravo não bastou para mostrar que o ser humano não tem dono. Se a carne dilacerada não serviu para mostrar a dor, o que, afinal, servirá para traduzir a liberdade?

Não! Não me interprete mal!

Do cárcere muitos choraram para que muitos, hoje, pudessem, livres, sorrir. O sangue escorrido em corpos subjugados foi a tinta com que se escreveu LIBERDADE!

Não! O choro não é livre. Isto não é liberdade!

Liberdade é ter acesso a educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, como prevê a Constituição da República.

Por que, então, os que não tem acesso ao emprego remunerado bem além da média da remuneração mais elevada do Brasil, como a do meio televisivo, deva

apenas chorar? Não! Liberdade não é chorar. Liberdade é poder ser feliz.

Libertas quae sera tamen parece ter sido, já nos legaram os inconfidentes, porque o ser humano merece ter respeitada a sua dignidade. Nada, a despeito da unanimidade anunciada (mentirosa, aliás) justifica a clausura.

Hoje eu chorarei não pela liberdade, mas porque quem deveria defendê-la por todas as razões, a tenha segregado ao choro.

Eu choro por ti!

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[DO SANGUE, DA CELA, DA LÁGRIMA](#)

PRÓXIMO POST

[O FÓSSIL LEGISLATIVO](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**